

УДК 343.98
DOI 10.5281/zenodo.15120331
Научная статья

ПРОБЛЕМА «ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ» ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

THE PROBLEM OF "OBJECTIVIZATION" OF THE USE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL MEANS IN INVESTIGATIVE ACTIONS

ШУРДУМОВ АЛЬБЕК АРСЕНОВИЧ,
Кубанский государственный университет.

SHURDUMOV ALBEK ARSENOVICH,
Kuban State University.

В статье исследуются проблемы уголовно-процессуального законодательства, не отвечающие объективной логике процесса доказывания по уголовным делам. Рассматривается вопрос процессуального неравноправия между результатами применения научно-технических средств и протоколами следственных действий в формировании доказательной базы. Анализируется сущность данной проблемы, а также вытекающие последствия для как процессуальных, так и криминалистических сторон объективной логики доказывания по уголовным делам. Приводятся варианты решения проблемы с позиции теории содержательной логики доказывания. В результате определены особенности зарубежного взгляда на позицию формирования доказательной базы результатами применения технических средств.

The article examines the problems of criminal procedure legislation that do not meet the objective logic of the evidence process in criminal cases. The issue of procedural inequality between the results of the use of scientific and technical means and protocols of investigative actions in the formation of the evidence base is considered. The essence of this problem is analyzed, as well as the resulting consequences for both the procedural and criminalistic sides of the objective logic of evidence in criminal cases. The options for solving the problem from the standpoint of the theory of meaningful logic of proof are given. As a result, the peculiarities of the foreign view of the position of the formation of the evidence base by the results of the use of technical means are determined.

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая техника, логика доказывания, научно-технические средства, криминалистические средства, следственные действия, процесс доказывания, уголовный процесс, нательные камеры.

Key words: criminalistics, forensic technology, logic of proof, scientific and technical means, forensic means, investigative actions, process of proof, criminal trial, body cameras.

Технические средства являются одним из главных инструментов криминалистического обеспечения следственных действий. Возможность их применения обусловлена положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Обозначенный федеральный закон создает правовую позицию о применении результатов технических средств в формировании системы доказательств по уголовным делам. Следственные действия и применение научно-технических устройств в ходе данных мероприятий, как известно, имеют цель – фиксация полученной информации о преступлении, с дальнейшим ее пре-

образованием в доказательстве. Однако современное состояние «используемости» технических средств в уголовных делах имеет, на взгляд автора, существенную проблему. Таковым является процессуальное неравноправие результатов использования научно-технических средств в следственных действиях и протоколах следственных действий, как источников формирования доказательной базы. Актуальность данной проблемы обусловлена неизменностью позиции уголовно-процессуального законодательства в отношении положения результатов применения технических средств, как независимого источника доказательств по уголовным делам и наличием противоречия между практической стороной деятельности органов предварительного расследования и объективной логикой доказывания, задаваемой принципами уголовно-процессуального законодательства.

С учетом сказанного понимается, что целью исследования является разрешение указанной проблемы с учетом нынешних положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и необходимостью соблюдения логики доказывания в получении объективной истины по уголовным делам.

Анализ научной литературы позволяет сказать, что обозначенная в данной работе проблема поднимается многими учеными в своих работах уже продолжительное время. Авторы, которые занимались исследованием данного вопроса, являются А.А. Хмыров, А.В. Руденко, М.Д. Харланова, Н.В. Осипова, А.В. Смирнов, Ю.В. Корнеевский, А.И. Семеновский и др.

В ходе работы использовались как частнонаучные, так и общенаучные методы исследования, включая анализ, синтез. Был проведен анализ уголовно-процессуального законодательства, учебной и научной литературы как отечественных, так и зарубежных авторов для достижения поставленной цели.

Как известно, в соответствии с частью 1 статьи 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами в уголовном судопроизводстве являются «любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела» [1]. Однако часть 2 данной статьи устанавливает перечень источников таких доказательств. К ним относятся: показания потерпевшего, свидетеля, подозреваемого или обвиняемого; показания и заключения эксперта или специалиста; протоколы следственных и судебных действий; иные документы.

При этом часть 6 статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации гласит, что «при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств» [1]. Дальнейшее продолжение следованию логики законодательства обращает внимание на статью 166 указанного федерального закона, который ставит позицию «первостепенности» протокола следственного действия, к которому «прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия» [1]. В свете сказанного понимается, что источниками сведений, полученных в ходе следственных действий и служащих в качестве доказательств по уголовным делам, являются протоколы следственных действий, а не сами результаты применения технических средств. По мнению А.В. Смирнова данная ситуация говорит об ограниченности методов уголовного судопроизводства, которые «не охватывают всего массива релевантной информации» [6, с. 15].

Данная ситуация поднималась в качестве актуальной проблемы теории доказывания автором монографии «Содержательная логика доказывания» А.В. Руденко, который утверждает, что объективная логика доказывания предполагает фиксацию относимой, допустимой и достоверной информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, в соответствии

со статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в качестве доказательств по уголовному делу. При этом собираемая информация должна содержать как уличающие (или отягчающие наказание), так и оправдательные (или смягчающие наказание) свойства для разрешения совершенного преступления.

Фиксация доказательств – важный момент в собирании доказательств, который «имеет и криминалистический аспект: помимо удостоверения необходимо запечатление фактических данных, которое осуществляется субъектами доказывания с использованием средств и методов криминалистики» [8, с. 139]. Но фиксации, или снятию отображений, «сущности преступления в ходе процессуальной деятельности присущи субъективные характеристики в силу того, что фиксация осуществляется субъектом доказывания» [4, с. 85]. Мнение А.В. Руденко, разделяемое автором данной работы, заключается в том, что существует процессуальное неравенство между протоколированием и прилагаемыми материалами к протоколам следственных действий, полученных в ходе применения технических средств. Обусловлено это тем, что применение технических средств в следственных действиях является необязательным для следователя или дознавателя, а остается опциональной возможностью. Тем самым нарушается объективная составляющая процесса самого доказывания в уголовном судопроизводстве, так как результаты применения технических устройств могут содержать в себе не только чувственно воспринимаемые или воспринятые субъектом доказывания и не отраженные по коррупционным или личным установкам, но и, в целом, не воспринятые сведения. При этом, «закономерности когнитивных процессов, обуславливающие формирование определенного внутреннего убеждения в процессе и результате мыслительной познавательной и оценочной деятельности, на данный момент мало изучены» [3, с. 442].

Поддержку вышесказанному осуществляет М.Д. Харланова, которая утверждает, что «содержательная достоверность же не идеализирует деятельность субъектов доказывания, искусственно не завышает требования к ней, при этом учитывает и отражает все особенности данной деятельности, как с точки зрения материального и процессуального права в частности, так и с точки зрения всеобщих законов философии, в целом» [7, с. 225].

Технические устройства оставляют отображения следов преступления в первоначальном виде, не подвергая субъективным обработкам, которые впоследствии могут быть утрачены. Таковым примером может послужить видеозапись во время обыска, выемки, осмотра или предъявления для опознания, которые содержат не только полученные следователем или дознавателем и отраженные в протоколах данные следственных действий сведения, но и всю обстановку обзораемого мероприятия. При этом материалы видеозаписи лишь проецируют те самые обстоятельства другим наблюдателям при его воспроизведении, не подвергая субъективным изменениям отображения свойств следов.

Нынешняя уголовно-процессуальная позиция обосновывает такую ситуацию тем, что в следственных действиях участвуют понятия, которые удостоверяют факт проведения следственных действий. Так, проведение следователем или дознавателем осмотра места происшествия, обыска, выемки или предъявления для опознания может осуществляться без применения видеозаписи, при привлечении понятых и соблюдении иных процессуальных условий проведения. При этом практическая сторона уголовного судопроизводства показывает, что деятельность стороны обвинения направлена в большей степени на собирание доказательств, «уличающих» в совершенном преступлении, оставляя необходимость получения «оправдательных» сведений стороне защиты. Следователь может «с меньшими затратами времени и сил достигать положительного для уголовного дела результата, так как «его правда» относительно расследуемого события действительно будет соответствовать данному событию» [5, с. 170]. Незаинтересованность понятых и следователя в следственных мероприятиях остается нераскрытыми, как для суда, так и для иных участников уголовного судопроизводства.

Помимо достижения справедливого наказания по «реально объективным» обстоятельствам преступления, указанная ситуация при грамотно построенной линии защиты может также сослужить в качестве возможности для стороны защиты получить исключение судом результатов проведенного следственного действия. Соответственно, рушится вся доказательная база стороны обвинения.

В качестве примера подобных случаев можно взять следующие судебные решения об исключении представленных органов предварительного расследования доказательств: Приговор Сахалинского областного суда № 2-5/12 от 30 июля 2012 г. по делу № 2-5/12; Приговор Горномарийского районного суда Республики Марий Эл от 26 мая 2020 г. по делу № 1-1-10/2020; Приговор Промышленного районного суда г. Смоленска № 1-18/2016 1-277/2015 от 25 апреля 2016 г. по делу № 1-18/2016; Приговор Промышленного районного суда г. Оренбурга № 1-159/2020 от 27 июля 2020 г. по делу № 1-159/2020; Приговор Якутского городского суда № 1-1447/2017 1-79/2018 от 15 ноября 2018 г. по делу № 1-1447/2017; Приговор Калининского районного суда г. Тюмени № 1-277/2018 от 10 сентября 2018 г. по делу № 1-277/2018; Апелляционное постановление Верховного суда Республики Дагестан от 28 июля 2021 года по делу № 22-1374-2021; Определение Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября 2009 г. по делу № 20-Д09-21; Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Дагестан № 22-1759/2015 от 20 октября 2015 г. по делу № 22-1759/2015; Приговор Сретенского районного суда № 1-60/2017 от 17 мая 2017 г. по делу № 1-60/2017 и др.

В вышеуказанных судебных решениях поводами исключения протоколов следственных действий стали обстоятельства признания судом понятых заинтересованными или недопустимыми лицами в указанных мероприятиях. Понятыми в данных делах были сотрудники органов исполнительной власти, лица, ранее допрошенные в качестве свидетелей; несовершеннолетние; заключенные; лица, имевшие дружескую связь с участниками расследования. В некоторых апелляционных инстанциях обвинительные приговоры отменялись.

Так, вышесказанное описывает проблему неравноправного положения результатов применения технических средств по отношению к протоколам следственных действий, что снижает не только объективность процесса логики доказывания в уголовном судопроизводстве, но и создает в некоторых случаях возможность и для полного разрушения доказательной базы.

В подкрепление сказанного стоит обратить внимание на нынешнюю ситуацию с нательными камерами полицейских США. Данными устройствами являются небольшие камеры, прикрепленные к одежде, обычно, возле груди или головы, и фиксирующие взаимодействие полицейского с общественностью [9]. Вопрос нательных камер на полицейских в США очень остро стоял долгие годы в силу противоположных мнений и аргументов. Некоторые считали, что камеры не могут передавать всю информацию обстановки на месте действия полицейского, не признавая их необходимость. Другие же видели в них доказательную ценность для защиты как самих полицейских в ходе их работы, так и иных граждан от неправомерных действий со стороны представителей власти. Но тенденция показала, что установление нательных камер на полицейских значительно уменьшило количество жалоб на полицию [10]. Кроме того, что стоит отметить, что в большинстве штатов приняли закон о нательных камерах, по которому полицейские обязаны их использовать. На сегодняшний момент всего в 4 штатах еще не приняли такой нормативный акт: Калифорния, Миссисипи, Алабама, Вермонт [11].

В проекции на ранее сказанное касательно использования технических средств по расследованию преступлений, стоит сказать, что в соответствии с законодательными положениями и судебной практикой, данные, полученные полицейским в ходе применения фотографирования или видеозаписи являются доказательствами по преступлениям. Роль документов в ходе принятия сведений, полученных на месте происшествия – «обобщение проделанной ра-

боты, а не словесная фиксация обстановки» [2, с. 218]. Позиция о «первостепенности» результатов применения технических средств в доказательной иерархии в США более целесообразна с точки зрения объективной логики доказывания.

Подводя итоги необходимо отметить, что автором усматривается целесообразность в закреплении в уголовно-процессуальном законодательстве необходимости использования некоторых технических средств в следственных действиях, помимо условий о привлечении понятых к участию, для увеличения полноты и «объективизации» собираемых сведений по уголовным делам. Кроме того, представляется необходимым расширение фонда криминалистического обеспечения при применении технических средств в различных ситуативных следственных действиях. Применение, например, сплошной видеозаписи на постоянной основе при проведении осмотра, обыска, выемки, опознания, создает возможность не только для объективизации предварительного расследования, но и создает почву для рассмотрения о необходимости в уголовно-процессуальном законодательстве с дальнейшей заменой протокола следственного действия на результаты применения научно-технических средств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.10.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (часть I). ст. 4921. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.
2. Глушков М.Р. Документирование полицейского расследования в США // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 2. С. 212-222.
3. Руденко А.В. Закономерности формирования внутреннего убеждения субъектов доказывания при оценке доказательств // 30 лет юридической науки КУБГАУ: Сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Краснодар, 10 декабря 2021 года. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2021. С. 435-442.
4. Руденко А.В. Содержательная логика доказывания. Изд. второе, переработанное и дополненное. М: Проспект, 2017. 208 с.
5. Семеновский А.И. Понятие правды в криминалистике // Актуальные проблемы российского права. 2024. Т. 19. № 7 (164). С. 160-173.
6. Смирнов А.В. Формальные средства юридического доказывания в уголовном праве и процессе // Юридическая истина в уголовном праве и процессе: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 16-17 марта 2018 года. СПб: Петрополис, 2018. С. 9-23.
7. Харланова М.Д. К вопросу об объективной истине и содержательной достоверности в рамках уголовного судопроизводства // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. № 11. С. 222-226.
8. Хмыров А.А. Теория доказывания. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2006. 177 с.
9. Body Cameras // Encyclopedia Britannica. URL: <https://www.britannica.com/procon/police-body-cameras-debate> (дата обращения: 25.03.2025).
10. Body Cameras for Police Officers on Patrol: Overview // EBSCO. URL: <https://www.ebsco.com/research-starters/law/body-cameras-police-officers-patrol-overview> (дата обращения: 25.03.2025).
11. Body Camera Laws by State 2025 // World Population Review. URL: <https://worldpopulationreview.com/state-rankings/body-camera-laws-by-state#sources> (дата обращения: 25.03.2025).

Поступила в редакцию: 28.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Шурдумов А.А., 2025.